

ВЛИЯНИЕ ОТРАЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОТ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НА ОСВЕЩЁННОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ

М.М.Собиров, В.У.Рузибоев, М.М.Камолова

Ферганский государственный университет,
Узбекистан, 150100, г. Фергана, Мураббайлар, 19

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166909>

***Аннотация.** В статье проводится глубокий анализ факторов, влияющих на освещённость поверхности Земли прямым и диффузным солнечным излучением для повышения эффективности солнечных технологий в Узбекистане. Решаются уравнения переноса излучения в атмосфере, исследуется влияние альbedo земной поверхности и коэффициента отражения солнечных панелей на их эффективность. В результате расчётов выявлено, как изменение альbedo и коэффициента отражения влияет на уровень освещённости, что позволяет обсуждать методы повышения эффективности солнечных панелей с учётом этих факторов.*

***Ключевые слова:** солнечные технологии, эффективность, альbedo, солнечные панели, радиационный баланс.*

***Annotatsiya:** Maqolada O'zbekiston quyosh texnologiyalarining samaradorligini oshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri va diffuz quyosh nurlanishining yer yuzasidagi yoritilishiga ta'sir etuvchi omillar chuqur tahlil qilinadi. Atmosferada quyosh nurlanishining uzatish tenglamalari yechilib, yer yuzasining albedosi va quyosh panellarining aks ettirish koeffitsientining samaradorlikka qanday ta'sir qilishi o'rganilgan. Hisob-kitoblar natijasida albedo va aks ettirish koeffitsienti o'zgarishi bilan yoritilish darajasining pasayishi aniqlanib, bu omillarni hisobga olgan holda quyosh panellarining samaradorligini oshirish usullari muhokama qilingan.*

***Kalit so'zlar:** quyosh texnologiyalari, samaradorlik, albedo, quyosh panellari, nurlanish balansi.*

***Abstract:** The article provides an in-depth analysis of the factors affecting the illumination of the Earth's surface by direct and diffuse solar radiation to enhance the efficiency of solar technologies in Uzbekistan. It solves the radiation transfer equations in the atmosphere and examines how the Earth's surface albedo and the reflection coefficient of solar panels influence their efficiency. Calculation results reveal how variations in albedo and reflection coefficients affect illumination levels, facilitating a discussion on methods to improve solar panel efficiency by taking these factors into account.*

***Keywords:** solar technologies, efficiency, albedo, solar panels, radiation balance.*

В последние годы особое внимание уделяется развитию солнечных технологий в Узбекистане. Одной из поставленных задач является повышение эффективности использования гелиотехнических установок. Помимо улучшения физических параметров и эксплуатационных характеристик гелиотехнических установок, существуют факторы, которые в не меньшей степени влияют на повышение их эффективности при эксплуатации. Одним из таких факторов является обеспечение максимальной освещённости поверхности панели солнечными лучами, чтобы панели получали максимально возможное количество солнечной энергии.

Освещённость панели в основном зависит от прямого потока солнечного излучения, прошедшего через атмосферу без рассеяния, а также от рассеянного (диффузного) потока.

Теоретическая оценка вклада прямого потока в общий поток не представляет особой трудности, но расчёт диффузного потока связан с определёнными трудностями, так как его вклад определяется решением уравнения переноса излучения в атмосфере. Эта задача усложняется ещё и тем, что солнечное излучение имеет сложный спектр и является смесью множества монохроматических волн. В работе [1] была предложена методика расчёта освещённости единичной площади на поверхности Земли с учётом этих двух факторов.

Часть потока солнечного излучения, прошедшего через слои атмосферы, отражается от поверхности Земли, в результате чего нарушается баланс солнечной радиации в атмосфере. Это приводит к изменению потока солнечного излучения, прошедшего через слои атмосферы, и освещённости поверхности Земли. В настоящей работе выполнена теоретическая оценка вклада отражённого потока солнечного излучения на освещённость горизонтальной единичной площади поверхности Земли.

Диффузный поток солнечного излучения, прошедшего через слои атмосферы, определяется решением уравнения переноса монохроматического, поляризованного излучения в атмосфере [2]

$$\mu \frac{d\mathbf{I}(\tau, \Omega)}{d\tau} = \mathbf{I}(\tau, \Omega) - \frac{\tilde{\omega}_0}{4\pi} \int_0^1 d\mu' \int_0^{2\pi} d\varphi' \mathbf{P}(\Omega, \Omega') \mathbf{I}(\tau, \Omega') - \frac{\tilde{\omega}_0}{4} \exp(-\tau/\mu_0) \mathbf{P}(\Omega, \Omega_0) \mathbf{F}(\tau = 0, \Omega_0). \quad (1)$$

Это уравнение позволяет вычислить интенсивность $\mathbf{I}(\tau, \Omega)$ солнечного излучения, распространяющегося в атмосфере на слое τ в направлении $\Omega = \Omega(\theta, \varphi)$. Для краткости здесь не будем перечислять физические значения величин, входящих в это уравнение [1].

Часть плоского потока солнечного излучения, падающего в атмосферу, после многократного рассеяния на молекулах воздуха делится на два потока: часть из них диффузно проходит через атмосферу в различных направлениях, а остальная часть диффузно отражается назад в сторону космоса. Решением уравнения переноса (1) можно определить интенсивности излучений, выходящих из нижней и верхней поверхности атмосферы в направлении $\Omega(\theta, \varphi)$, которые представляются через \mathbf{S}, \mathbf{T} -матрицы [2]

$$\mathbf{I}^{\text{д.отр}}(\tau_1 = 0, \Omega) = \frac{\tilde{\omega}_0}{4\mu} \mathbf{S}(\tau_1, \Omega, \Omega_0) \mathbf{F}(\Omega_0), \quad \mathbf{I}^{\text{д.прош}}(\tau_1, \Omega) = \frac{\tilde{\omega}_0}{4\mu} \mathbf{T}(\tau_1, \Omega, \Omega_0) \mathbf{F}(\Omega_0). \quad (2)$$

Основная часть первично падающего потока проходит через атмосферу без рассеяния (прямой поток), и этот поток можно определить по закону Ламберта-Бугера

$$\mathbf{I}^{\text{нерас}}(\Omega_0) = \exp(-\tau_1/\mu_0) \mathbf{F}(\Omega_0). \quad (3)$$

В работе [1] был показан метод расчёта полного потока солнечного излучения, выходящего из единичной площади на нижней и верхней границах атмосферы для трёх потоков излучения с учётом полного спектра солнечного излучения. Мощности этих потоков определялись как $V^{\text{д.отр}} = \mu_0 e_0 \beta^{\text{д.отр}}$, $V^{\text{д.прош}} = \mu_0 e_0 \beta^{\text{д.прош}}$, $V^{\text{прям}} = \mu_0 e_0 \beta^{\text{прям}}$, где μ_0 - угол освещения, e_0 - солнечное постоянное, а $\beta^{\text{д.отр}}$, $\beta^{\text{д.прош}}$, $\beta^{\text{прям}}$ - спектральные коэффициенты отражения и пропускания атмосферы.

Диффузно прошедший и нерассеянный потоки вместе образуют единый поток $V = \mu_0 e_0 \beta^{\text{д.отр}} + e_0 \beta^{\text{д.прош}}$, который падает на поверхность Земли. Часть этого потока - $V^{\text{ротр}}(\mu_0)$ - отражается от поверхности Земли обратно в атмосферу, а остальная часть - $V^{\text{рпогл}}(\mu_0)$ - поглощается поверхностью. Величина $\Lambda = V^{\text{ротр}}/V$ называется альбедо поверхности и показывает отражающую способность поверхности.

Степень отражения солнечных лучей от поверхности Земли сильно зависит от объектов, находящихся на её поверхности, таких как леса, океаны, пустыни, снежные

покровы и т.д. Значение альbedo изменяется в пределах $\Lambda \approx 0.1 - 0.5$, а для снежных покровов оно ещё выше [3]. Например, в нашей республике большинство населения живёт на озеленённых территориях, где в основном выращиваются сельскохозяйственные культуры; для таких поверхностей значение альbedo в среднем равно $\Lambda = 0.2$ [4]. В общем случае процесс отражения излучения от поверхности имеет сложный характер. В расчётах часто используется модель отражения, предложенная Ламбертом [2].

Поток отражённого излучения от поверхности Земли ведёт себя как самостоятельный поток, падающий в атмосферу из её нижней границы и проходящий через неё по тем же законам переноса излучения, что и первично падающий поток, определяемый выражениями (1)–(3). В результате в атмосфере формируются ещё три потока. Таким образом, при учёте отражения первично падающий поток солнечного излучения в атмосферу делится на шесть потоков: три проходят через атмосферу, а остальные три отражаются атмосферой обратно в космос.

Первый поток формируется в результате диффузного отражения первично падающего солнечного излучения в атмосфере, мощность которого определяется по первой формуле в (2)

$$B_1(\mu_0) = \mu_0 e_0 \beta^{\text{д.отр}}(\mu_0). \quad (4)$$

Два потока, определяемые по второй формуле в (2) и (3), доходят до поверхности Земли, поглощаются поверхностью и не участвуют в дальнейших процессах

$$B_2(\mu_0) = (1 - \Lambda)\mu_0 e_0 \beta^{\text{д.прош}}(\mu_0), \quad B_3(\mu_0) = (1 - \Lambda)\mu_0 e_0 \beta^{\text{прям}}(\mu_0). \quad (5)$$

Оставшиеся три потока формируются от отражённого потока, как во втором члене формул (2) и (3), проходя через атмосферу в виде диффузно прошедшего и нерассеянного излучения, и уходят в космос

$$B_4(\mu_0) = \Lambda\mu_0 e_0 (\beta^{\text{д.прош}}(\mu_0) + \beta^{\text{нерас}}(\mu_0)) \beta^{\text{Rпрош}}(\mu_0), \quad (6)$$

$$B_5(\mu_0) = \Lambda\mu_0 e_0 (\beta^{\text{д.прош}}(\mu_0) + \beta^{\text{прям}}(\mu_0)) \beta^{\text{Rпрям}}(\mu_0). \quad (7)$$

Шестой поток, как и в первом члене формулы (2), диффузно отражается атмосферой назад, в сторону поверхности Земли, и второй раз падает на отражающую поверхность

$$B_6(\mu_0) = \Lambda\mu_0 e_0 (\beta^{\text{д.прош}}(\mu_0) + \beta^{\text{прям}}(\mu_0)) \beta^{\text{Rотр}}(\mu_0). \quad (8)$$

В случае консервативной среды, когда в среде нет поглощения, между этими потоками существует следующая связь

$$B_1(\mu_0) + B_2(\mu_0) + B_3(\mu_0) + B_4(\mu_0) + B_5(\mu_0) + B_6(\mu_0) = \mu_0 e_0. \quad (9)$$

Последнее выражение показывает распределение первично падающего потока солнечного излучения ($\mu_0 e_0$) между шестью потоками и определяет баланс солнечной радиации в атмосфере. Поток $b^{\text{отр}}(\mu_0) = B_1(\mu_0) + B_4(\mu_0) + B_5(\mu_0)$ отражается атмосферой назад, в сторону космоса, а поток $b^{\text{прош}}(\mu_0) = B_2(\mu_0) + B_3(\mu_0) + B_6(\mu_0)$ проходит через атмосферу и поглощается поверхностью Земли.

Результаты расчётов показали, что в зависимости от угла освещения, с увеличением значения альbedo поверхности на 0.1, коэффициент пропускания атмосферы в среднем снижается на 7-9% по сравнению с случаем, когда отражение не учитывается. Если в случае нашей республики считать альbedo равным $\Lambda = 0.2$, то снижение освещённости поверхности Земли в среднем составляет 17-19%.

Отражение солнечного излучения от поверхности Земли также влияет на освещённость солнечных панелей. Поверхность солнечной панели покрыта прозрачным защитным стеклом (коэффициент отражения 4% [5]), а также герметизирующим материалом; вместе они формируют коэффициент отражения поверхности панели.

Солнечные лучи проходят через эти два слоя и затем попадают на рабочую поверхность панели.

Проводим конкретную оценку, предполагая, что поверхность освещается нормально падающим потоком солнечного излучения ($\mu_0 = 1$), коэффициент отражения панели $k = 0.1$, а альbedo поверхности Земли $\Lambda = 0.2$ ($k < \Lambda$). По результатам расчётов, представленных в (4)–(9) и в [1], единичная площадь поверхности Земли получает энергию $B_2 + B_3 = 0.71e_0$, а площадь панели - $B_2 + B_3 = 0.84e_0$. Панель получает больше энергии ($0.13e_0$), чем поверхность Земли. Кроме того, поверхности панели и Земли одновременно получают дополнительную энергию потока $B_6 = 0.023e_0$, сформированного в результате отражения. При $\Lambda = k$ устанавливается равновесие, а при $k > \Lambda$ освещённость установки становится меньше, чем освещённость поверхности Земли.

Отсюда видно, что в зависимости от структуры земной поверхности эффективность работы установок одного типа может существенно различаться и сильно зависеть от соотношения между значениями коэффициента отражения поверхности панели и альbedo Земли.

Литература

1. Makhmud Sobirov, Jurabek Roziqov, Valijon Roziboyev, Dilfuza Yusupova, Calculation of spectral and angular distribution of diffusely reflected, transmitted, and non-scattered fluxes of solar radiation in atmospheric layers// Applied Solar Energy, 2023, v. 59, No 5 pp. 761-769.
2. S. Chandrasekhar, Radiative transfer. Dover Publications Inc, New York. 1953 (2003).
3. Petrov Yu.V., Egamberdiyeva X.T., Xolmatjonov B.M., Alautdinov M. Atmosfera fizikasi (Atmospheric physics), Tashkent, Fan va texnologiya, 2011.
4. A. G. Komilov, Algorithm for Multivariate Solution of Mathematical Models in MATLAB to Create a Database of Environmental Parameters, Applied Solar Energy, 2020, Vol. 56, No. 1, pp. 63–69.
5. V.V.Bessel, V.G.Kucherov, R.D.Mingaleyeva, Izucheniye solnechnix fotoelektricheskix elementov (Study of solar photovoltaic cells), Moscow, Uchebno-metodicheskoye posobiye, 2016.